

СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА

Муминова Азиза Арслоновна

*Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент,
Узбекистан*

@azikamadi@mail.ru

Аннотация В статье рассматриваются рекламные тексты они создаются для целенаправленного побуждения к воздействию и для увеличения спроса на рекламируемую продукцию или услугу. Прежде чем выбрать тот или иной способ воздействия, рекламодатель определяет для себя, какую цель он в данном случае преследует, чтобы реализовать ее в определенном виде рекламы.

Ключевые слова Структура заголовка, категория побуждения, текст, реклама, реплика, предложение, сообщение, воздействие.

STRUCTURAL AND COMPOSITIONAL FEATURES OF ADVERTISING TEXT

Muminova Aziza Arslonovna

Advertising texts are created to purposefully induce influence and to increase the demand for the advertised product or service. Before choosing a particular mode of influence, the advertisers determine for themselves what goal they are pursuing in specific case, in order to realize it in a particular type of advertising.

Keywords Structure of headlines, inducement category, text, advertisement, rejoinder, suggestion, message, influence.

Особенность рекламного текста – дать сигнал к действию покупателя. Композиция рекламы строится при помощи «акция», «поторопитесь»,

«сегодня ваш день», «предложения ограничены» и.т.д. Такая композиция делается, чтобы заинтересовать клиента. Пока внимание заинтересованы этими фразами, ему предлагают срочное исполнение дела. Тако ход еще больше обнодѣивает клиента. При этом рекламодагель добивается поставленной цели. Чтобы добиться своих целей преминают разные виды рекламы:

1. Информативная;
2. Назидательная;
3. Сравнительная;
4. Напоминательная.

Чтобы побудить интерес к рекламе, опытный рекламодагель обращает внимание на эффективность. Критерий побудительности зависит от того, на сколько реклама оказывает воздействие на клиента. По этому рекламы делятся на социальные, коммерческие, политические.

Цели у этих реклам почти одинаковые. На сегодняшний день способ распространения рекламы обширный. Это телевидение, радио, газеты, бюлетени, визитки, интернет, табло, журналы и.т.д. Так как требует время, область распространения реклам становится более объемным. Реклама обладает силой воздействия на людей. Прочитывая рекламу человек побуждается к интересу, пополняет свои знания в какой-то области, ищет и находит более обширные сведения о той или иной продукции, так как очень часто встречается свои незнакомые слова.

С уверенностью можно сказать это дело социальной рекламы, т.е. воздействие на адресата. Отличие коммерческой рекламы от социальной в том, что это вводится с целью извлечения прибыли. В своей основе она оказывает значительное влияние на субъект, формирует спрос. Политическая реклама – это вид, который нацелен на изменение политического общества.

Реклама проникла во все сферы окружения. Рекламируется все: начиная от маленьких предмета быта, кончая сферами услуг.

Имеются исследования рекламы с различных позиций: юридической, социологической, философской, психологической, экономической, лингвистической и т.д.

Лингвистика рассматривает текст рекламы и его особенности. Здесь главное внимание уделяется тексту, его содержанию и форме изложения. В рекламном тексте должны быть: заголовок, подзаголовок, основной текст, слоган.

При постановлении текста язык должен быть лингвистическим. Составитель рекламы может применять различные способы и оттенки. Но в конечном этапе в тексте рекламы должны быть подобраны такие слова, мысли и языковые средства, которые бы сначала захватили внимание, а потом появилось бы внутренняя принудительность к приобретению.

Хорошую рекламу можно сравнить с красивой картиной, от которой не возможно оторвать глаз. И чем больше людей будут обращать внимание на ваше рекламное предложение, тем выше шанс покупки товара.

Первое что бросается в глаза это «заголовок», который печатается крупным и жирным шрифтом и привлекает внимание; являясь «позывом к покупке».

«Заголовок является самым важным элементом и психологическим фактором рекламного текста, потому что содержит информацию, которая, находясь в начале текста, будет прочитана первой. Он привлекает внимание читателя к рекламе и является ее стержнем, наиболее сильным позывом к покупке» [3, с. 25].

Язык рекламы отличается от других способов общения. Рекламный язык конкретно доносит информацию о товаре или услугах выдвигая на первый план их количество. Благодаря поэтому выполняется цель, довести до

сознания читающего человека так, чтобы он немедленно бы захотел приобрести продукцию. Здесь явно рассматривается категория принудительности.

Первое что к предложение позывом к покупке.

Зоголовок обладает психологическом воздействием. Если он содержит хорошую информацию о товаре и превлекает внимание может сильно заинтересовать покупателя.

Подзоголовок это набирается более мелким шрифтом или другим цветом. При этом он как бы делает переход к основному тексту и выполняет роль коммерческого побуждения.

Основной текст состоит из двух частей:

1. Введение;
2. Заключении.

По первой части виден на сколько человек обратил внимание на рекламу, хочет ли он дальше вникать в её суть.

Во второй части будет раскрыта рекламная идея. Часто это делается при помощи слогана, т.е. применение легко апоминаюая фраза, которая выражает суть рекламы. Для этого используются языковые средства.

«Подзаголовок — это маленький заголовок, который чаще всего набирается более мелким шрифтом, чем заголовок, но более крупно, чем основной текст, и обычно выделяется жирным шрифтом или контрастным цветом» [4, с. 92].

Это оказывает большое воздействие на человека, тем самым открывает путь для реализации товара. Если эта продукция фирмы, то слоган ставится рядом с логотипом или названием фирмы. Поэтому слоган имеет имиджевый характер.

«Слоган — это рекламный словесный эквивалент логотипа фирмы. В печатном рекламном тексте он обычно появляется рядом с графическим

знаком фирмы или названием предприятия, сразу же под ними или в конце рекламного объявления» [2, с. 54].

Задача рекламы посредством различных способов побудить клиента к выбору товара или услуги. А это требует правильное, четкое, краткое составление основного текста, чтобы в начале проинформировать, побудить, убедить и продвинуть продукцию, затем сделать из этого бренд своего товара. Для этого требуется правильная информация. Именно это помогает людям убедиться, что один бренд лучше другого.

Значит при помощи языковых средств, реклама выполняет свою функцию – осуществляет коммуникативную связь между адресантом и адресатом. Адресат передает информацию адресату то есть получателю или клиенту. Адресат принимает решение сам касательно товара или услуги, но благодаря его побуждению со стороны адресанта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология. – М.: Высшая школа, 1979. – 304 с.
2. Лившиц Т. Н. Специфика рекламы в прагматическом и лингвистическом аспектах. Диссертация на соискание ученой степени канд. филол. наук. – Специальность 10.02.01 – Русский язык. - Таганрог 1999. – 354 с.
3. Кохтев Н. Н. Реклама: искусство слова Рекомендации для составителей рекламных текстов. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 96 с.
4. Чернышева Т. Л. Реклама в социокультурном сервисе и туризме/ учебное пособие / Т. Л. Чернышева. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006. – 92 с.